

CONFLITOS ÉTICOS NA CONTABILIDADE: UMA EXPLORAÇÃO DAS PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS SOBRE DILEMAS E TOMADAS DE DECISÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

DOI: 10.5281/zenodo.18224361

Jailson Da Conceição Nunes Correia¹

¹Ciências Contábeis– Universidade Federal do Maranhão
jailson.correia@discente.ufma.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2646558896135653>

Lucio Gemaque Souza²

²Ciências Contábeis– Universidade Federal do Maranhão
lucio.gemaque@ufma.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4820307658630974>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: Esta pesquisa investigou como os contadores percebem e enfrentam esses dilemas no cotidiano, quais fatores influenciam suas decisões e de que forma essas práticas contribuem para uma cultura ética no ambiente contábil. A pesquisa é de caráter descritivo, não probabilística, com abordagem mista, combinando dados qualitativos e quantitativos para compreender como os contadores percebem e enfrentam dilemas éticos no trabalho. Foi realizada por meio de questionário digital estruturado, com 17 perguntas abertas e fechadas, aplicado virtualmente a profissionais atuantes na ilha de São Luís – MA, em dezembro de 2025. Embora percebam que princípios éticos são valorizados nas organizações, muitos já enfrentaram pressões para agir contra esses princípios, principalmente relacionadas a conflitos de interesse e manipulação de informações. Os profissionais priorizam decisões baseadas em códigos de ética, responsabilidade social e consulta a colegas ou superiores, recorrendo a apoio institucional quando necessário. Entretanto, políticas e treinamentos formais sobre ética ainda são pouco comuns nas organizações, sendo a cultura organizacional e a formação acadêmica apontadas como principais fatores para fortalecer a postura ética e capacitar os contadores a lidarem com dilemas profissionais. Os contadores enfrentam dilemas éticos recorrentes, principalmente conflitos de interesse e pressões externas, e dependem de normas, liderança e suporte institucional para decisões responsáveis. O estudo evidencia a importância de uma cultura organizacional ética e políticas de respaldo para fortalecer a integridade e a credibilidade da profissão.

Palavras-chave: Cultura organizacional; Decisão ética; Ética profissional.

1. INTRODUÇÃO

A palavra ética, derivada do grego *ethos*, refere-se a caráter, comportamento ou costume. Trata-se de um campo da filosofia dedicado à reflexão sobre valores morais e princípios que orientam a ação humana. Diferentemente da moral, entendida como o conjunto de normas e convenções sociais que regulam o comportamento dos indivíduos em determinado grupo, a

ética busca compreender e questionar os fundamentos desses valores, investigando o que pode ser considerado justo, correto ou virtuoso (Santos, 2021; Barroso *et al.*, 2020).

Nesse sentido, a ética pode ser analisada em duas dimensões complementares: a normativa, voltada à definição de diretrizes e ideais de conduta, e a descritiva, que se ocupa da interpretação das práticas e valores presentes nas sociedades. Fundamentada na noção de dignidade humana, a ética constitui um processo racional de orientação do agir, no qual o indivíduo, consciente de suas atitudes, reflete criticamente sobre seus próprios comportamentos e os de outros, guiando-se por princípios universais que visam ao bem comum (Feitoza; Chagas, 2020; Fumincelli *et al.*, 2019).

No âmbito profissional, a ética orienta a conduta dos indivíduos perante as responsabilidades coletivas e sociais de seu ofício. Conforme Menbarrow (2021), o comportamento ético garante a harmonia entre o individual e o coletivo, evitando que o interesse pessoal se sobreponha ao bem comum. Para isso, os códigos de ética profissional surgem como instrumentos normativos que delimitam deveres, responsabilidades e padrões de comportamento.

Os códigos são construídos com base em fundamentos filosóficos, reforçam a necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação contínua, sendo capazes de orientar o profissional no exercício de sua função e nas decisões que envolvem dilemas morais (Vecchio; Cezimbra, 2020). Quando transposta para os ambientes de trabalho, a ética deixa de se restringir a uma discussão filosófica e transforma-se em diretriz prática para decisões cotidianas que envolvem pessoas, recursos e consequências sociais (Nunes Neto, 2021).

A ética no ambiente organizacional constitui um campo fundamental de reflexão e prática, sobretudo diante da complexidade das relações humanas e da diversidade cultural que caracteriza as instituições. O avanço da globalização e a intensificação da competitividade impõem às organizações o desafio de harmonizar valores individuais e coletivos, estimulando uma convivência pautada pela integridade e pelo respeito mútuo. Nesse contexto, a ética empresarial assume o papel de equilibrar o desempenho técnico com o compromisso moral, buscando alcançar metas corporativas e preservar o bem comum e a dignidade humana (Meinero e Beltrami, 2016; Nunes Neto, 2021).

Os códigos de ética cumprem função relevante ao orientar condutas, fortalecer a cultura institucional e prevenir práticas inadequadas. No entanto, a efetividade da ética nas organizações exige mais do que normas formais: requer coerência entre discurso e ação. A liderança ética, sustentada pelo exemplo e pela responsabilidade, mostra-se decisiva para

consolidar uma cultura organizacional íntegra (Kaptein, 2019).

A ética constitui um dos pilares fundamentais do exercício profissional, especialmente na área contábil, cuja atuação envolve a produção e divulgação de informações financeiras que subsidiam decisões estratégicas, fiscais e administrativas nas organizações. Por lidar com dados sensíveis e determinantes para a credibilidade empresarial, o contador deve pautar sua conduta em valores morais, responsabilidade e transparência, assegurando que seus relatórios expressem de forma fidedigna a realidade patrimonial das entidades (Costa *et al.*, 2025).

Os conflitos éticos configuram-se como situações em que valores, princípios e normas entram em contradição, exigindo do profissional discernimento e julgamento moral diante de decisões que podem afetar tanto sua conduta individual quanto o coletivo e a sociedade. Conforme Treviño e Nelson (2017), os dilemas éticos emergem, sobretudo, quando há choque entre interesses pessoais, organizacionais e legais, o que demanda coerência entre a prática e os princípios institucionais.

Na área contábil, os dilemas éticos tornam-se especialmente delicados. Muitas vezes, o profissional se vê diante de pressões de superiores ou clientes para manipular dados ou omitir informações, o que compromete a transparência e a confiabilidade das demonstrações contábeis (Ferrell; Fraedrich, 2019). Nessas circunstâncias, agir de forma ética vai além de simplesmente seguir normas: trata-se de assumir um compromisso social que orienta o contador a manter integridade, independência e objetividade, mesmo quando enfrenta influências externas (Miranda; Santos e Aguiar; 2024).

O Código de Ética Profissional do Contador, instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2019), apresenta princípios que direcionam a atuação do profissional e reforçam a importância do zelo, da imparcialidade e do respeito às normas vigentes. Cumprir esses princípios é essencial para preservar a credibilidade da profissão, fortalecer a confiança dos usuários das informações contábeis e contribuir para que organizações e sociedade avancem de forma ética e responsável (Santos; Alves, 2023).

Diante desse panorama, torna-se imprescindível compreender como os profissionais da contabilidade percebem e enfrentam os dilemas éticos que permeiam seu cotidiano laboral. A presente pesquisa, ao explorar as percepções e experiências de contadores sobre situações de conflito ético e tomada de decisão, busca revelar as fragilidades existentes na prática profissional e os mecanismos de resistência e as estratégias utilizadas para preservar a integridade e a credibilidade da profissão. Essa abordagem permite aproximar a teoria ética da realidade prática, contribuindo para o fortalecimento da cultura ética no campo contábil e para

a formação de profissionais mais conscientes, críticos e comprometidos com os princípios que sustentam a confiança pública na contabilidade.

A presente pesquisa tem como ponto de partida a seguinte questão: como os profissionais da contabilidade percebem e enfrentam os dilemas éticos presentes no ambiente de trabalho, e de que forma essas percepções influenciam suas tomadas de decisão profissional? Esse estudo visa investigar como os contadores enfrentam dilemas éticos e de que forma essas decisões impactam suas condutas e decisões profissionais, além de compreender as percepções dos profissionais sobre a importância da ética no ambiente contábil; identificar os principais dilemas éticos enfrentados no exercício da profissão, bem como a frequência com que ocorrem; e analisar os fatores que podem motivar ou agravar situações de conflito ético na prática contábil.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem mista (qualitativa e quantitativa). Os estudos descritivos, de modo geral, têm como finalidade analisar e apresentar fenômenos tal como se manifestam na realidade, sem a intervenção direta do pesquisador. Nesse contexto, este trabalho buscou compreender como os profissionais de contabilidade percebem e enfrentam dilemas éticos no ambiente de trabalho, bem como identificar os fatores que influenciam suas decisões e práticas profissionais.

A abordagem qualitativa permitiu aprofundar a compreensão das percepções e experiências dos participantes, enquanto os dados quantitativos forneceram indicadores objetivos sobre frequência, fatores geradores de dilemas e critérios de decisão. Tal integração possibilita análises mais amplas e consistentes, como recomendam Gil (2019) e Marconi e Lakatos (2017), ao assegurar que fenômenos subjetivos sejam representados de forma mensurável e comparável.

O estudo possui caráter de pesquisa de campo e não se configura como pesquisa probabilística, uma vez que os dados serão coletados diretamente com profissionais em atuação. Também apresenta elementos de survey, por utilizar questionário padronizado e estruturado como instrumento principal de coleta (Gil, 2019).

O questionário foi desenvolvido de modo digital, sendo estruturado na plataforma digital do *Google Forms*, revelando-se como a opção mais apropriada para a condução desta pesquisa. Esta escolha se fundamenta na sua função de suporte em pesquisas acadêmicas, proporcionando um ambiente eficaz e de fácil acesso para a coleta de dados, tratando de uma

plataforma gratuita, com natureza didática e versátil (Monteiro; Santos, 2019; Andres *et al.*, 2020).

Para a coleta de dados, foi desenvolvido um questionário estruturado, composto por 17 perguntas de caráter objetivo e discursivo, que abordaram aspectos relacionados ao perfil profissional dos participantes, à formação ética recebida, à percepção sobre a valorização da ética nas organizações, aos tipos de dilemas enfrentados na prática contábil, aos critérios adotados na tomada de decisão diante de conflitos éticos e à existência de suporte institucional para lidar com essas situações.

A aplicação dos questionários ocorreu de forma virtual, direcionada a contadores que atuam na ilha de São Luís – MA. O questionário foi aplicado no mês de dezembro de 2025, consistindo em um total de 17 perguntas, entre abertas e fechadas. A seleção dos participantes deu-se por conveniência do autor, considerando a acessibilidade e a disponibilidade dos profissionais para participação na pesquisa.

Antes do preenchimento, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando aos participantes os objetivos, procedimentos, voluntariedade, sigilo das informações e ausência de riscos, conforme recomenda Ferreira e Ferreira (2025). O questionário foi respondido individualmente, sem identificação nominal, assegurando anonimato, o que favorece maior honestidade e transparência nas respostas. Os dados coletados foram tabulados e organizados em planilhas eletrônicas, permitindo análises estatísticas simples (frequências e percentuais) combinadas com interpretação qualitativa das respostas abertas.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Perfil do profissional contábil e formação ética na contabilidade

O campo contábil passou por expressivas transformações nas últimas décadas, impulsionadas pela globalização, pela adoção de normas internacionais e pelos avanços tecnológicos, redefinindo o papel do contador (Breda, 2019). Esse profissional deixou de exercer apenas funções burocráticas para assumir uma atuação mais analítica, consultiva e estratégica, sendo cada vez mais exigido no apoio ao processo decisório. Nesse contexto, o perfil do contador contemporâneo não se limita ao domínio técnico, demandando competências analíticas, visão sistêmica, capacidade de adaptação às inovações (Brivot; Cho, 2023).

Diante das transformações da profissão, a formação superior assume papel central no desenvolvimento das competências do contador, exigindo não apenas domínio técnico, uso de tecnologias e capacidade de análise para apoio à tomada de decisão, mas também atuação ética

e responsável. As Instituições de Ensino Superior têm a responsabilidade de preparar profissionais aptos a lidar com a complexidade do ambiente corporativo e com as responsabilidades legais e sociais da área. A ética configura-se como eixo estruturante da formação contábil, uma vez que a atividade envolve patrimônio, informações sensíveis e interesses diversos, sendo essencial para preservar a transparência, a credibilidade institucional e a confiança social na profissão. (Caresia *et al.*, 2023).

A formação ética deve ir além do cumprimento formal de normas, uma vez que, apesar da oferta de disciplinas específicas, muitos estudantes ainda apresentam dificuldades em aplicar os conhecimentos éticos na prática profissional. O ensino da ética torna-se mais eficaz quando incorpora debates, estudos de caso e a discussão de dilemas reais, favorecendo o desenvolvimento do julgamento moral e da autonomia profissional. A análise das percepções dos estudantes sobre a profissão e seus desafios éticos é relevante, pois essas representações influenciam escolhas formativas, expectativas de carreira e a construção do perfil profissional, permitindo avaliar se a formação acompanha as exigências contemporâneas da prática contábil (Morgan *et al.*, 2019).

3.2 Ética profissional e Código de Ética do Contador

A ética consolidou-se como elemento essencial ao exercício da profissão contábil, ao assegurar a credibilidade das informações e a proteção do interesse social, indo além do mero cumprimento normativo. Práticas antiéticas, embora possam gerar benefícios imediatos, comprometem a confiança dos usuários e fragilizam a imagem da classe, tornando a ética um mecanismo preventivo contra fraudes, conflitos de interesse e condutas que ameaçam a transparência profissional (Pimenta, 2015).

Nesse contexto, o Código de Ética Profissional do Contador foi instituído e posteriormente atualizado para acompanhar as transformações da profissão, culminando na NBC PG 01/2019, que reforçou princípios relacionados à integridade, independência, sigilo, direitos, deveres e penalidades, fortalecendo o compromisso da categoria com a responsabilidade pública (CFC, 2019; Giroto, 2019).

O atual Código de Ética do Contador estabelece princípios como competência, confidencialidade, honestidade e objetividade, orientando a atuação profissional e disciplinando direitos, deveres, honorários, publicidade e responsabilidade social. A atualização de 2019 incorporou exigências da era digital e da maior competitividade do mercado, reforçando a independência profissional, a transparência nas propostas comerciais e os limites éticos da publicidade. O descumprimento das normas pode resultar em sanções, evidenciando a função

fiscalizatória do Código e seu papel na proteção da sociedade e na credibilidade da profissão contábil (Franco *et al.*, 2020; CRC-SP, 2019).

3.3 Cultura Organizacional, Dilemas e Processos de Decisão Ética no Exercício Contábil

A atuação do contador ocorre em ambientes organizacionais cujos valores e práticas influenciam diretamente a conduta profissional, podendo fortalecer comportamentos éticos ou favorecer práticas oportunistas. Embora culturas orientadas à transparência reforcem o compromisso com a qualidade da informação, pressões internas e externas podem gerar dilemas éticos, especialmente em contextos de competitividade e cobrança por resultados, exigindo do profissional julgamento crítico e resistência a conflitos de interesse (Berni e Bolognesi, 2018).

No campo contábil, os dilemas éticos podem envolver práticas como manipulação de demonstrativos, omissão de informações, quebra de sigilo, concorrência desleal ou conivência com irregularidades, muitas vezes influenciadas por culturas organizacionais permissivas, ausência de controles e pressões hierárquicas. A decisão ética, nesse contexto, vai além do domínio técnico, exigindo avaliação de riscos, consideração das consequências, preservação da integridade da informação e priorização do interesse público, sendo um processo complexo e sensível às pressões do ambiente profissional (Farinelli e Saquetto, 2024).

3.4 Suporte Institucional e Enfrentamento Dos Dilemas

O enfrentamento dos dilemas éticos na contabilidade depende não apenas da existência de códigos de conduta, mas de um ambiente institucional que oriente e fortaleça o profissional diante de pressões externas. A prática ética consolida-se por meio de suporte institucional, como capacitação contínua, orientações técnicas, padronização de rotinas, canais de consultoria e fiscalização dos conselhos profissionais, que contribuem para a tomada de decisões responsáveis e para a prevenção de condutas inadequadas (Miná e Alves; 2022).

Apesar da existência de suporte institucional, ainda há contadores que cedem a solicitações irregulares para manter clientes, evidenciando desequilíbrios nas relações de trabalho e limitações dessa proteção. Nesse contexto, além de orientar o profissional, as instituições contábeis e reguladoras exercem papel pedagógico ao promover a educação fiscal dos clientes, uma vez que muitos dilemas éticos decorrem do desconhecimento das obrigações tributárias, especialmente em microempresas (Bonfim e Santos; 2018).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do questionário resultou em um total de 15 respondentes. Em relação ao sexo dos profissionais respondentes, todos se mostraram à vontade para responder à questão, que oferecia a possibilidade de informar a forma de identificação ou optar por não responder.

Verificou-se a participação de profissionais dos sexos feminino e masculino, com predominância do sexo masculino (53,3%), não havendo registros de respondentes que se identificassem com outro sexo.

Quanto à faixa etária dos respondentes, observou-se uma concentração predominante de participantes com até 25 anos (53,3%), seguida pela faixa etária compreendida entre 26 e 35 anos(33,3%). Por outro lado, não se verificou a participação de profissionais nas faixas etárias de 36 a 45 anos, tampouco entre aqueles com idade superior a 55 anos, evidenciando a ausência de respondentes nesses estratos etários.

No que se refere ao nível de escolaridade dos respondentes, observa-se a predominância de profissionais com graduação completa (80%), evidenciando uma base formativa sólida entre os participantes da pesquisa. Ademais, os demais respondentes apresentam formação em nível de pós-graduação, distribuída de maneira equilibrada entre as categorias, indicando um movimento de continuidade na qualificação profissional e no aprimoramento técnico e acadêmico no exercício da atividade contábil.

Quanto ao tempo de experiência profissional na área contábil, constatou-se a predominância de respondentes com tempo de atuação compreendido entre 1 e 5 anos (Figura 1), indicando um perfil majoritariamente composto por profissionais em fase inicial a intermediária da carreira. A distribuição desse corte evidencia uma concentração de profissionais nos primeiros anos de exercício da profissão, sugerindo um cenário marcado pela recente inserção e consolidação no mercado de trabalho contábil.

Figura 1 - Distribuição percentual do tempo de experiência dos profissionais respondentes.

Fonte: Própria autoria (2025)

Esses números corroboram com os resultados apresentados por Cunha *et al.*, (2019), que identificaram maior concentração de profissionais com tempo de atuação entre 2 e 5 anos, reforçando a tendência de presença de contadores nos primeiros anos de exercício profissional. Em contrapartida, o estudo de Covas *et al.*, (2022) apresenta uma distribuição distinta, com

maior representatividade de profissionais com tempos mais elevados de experiência, especialmente aqueles com mais de 11 anos de atuação, evidenciando um perfil mais maduro no mercado contábil.

A análise do vínculo profissional dos participantes revela um cenário marcado pela formalização das relações de trabalho. A maioria dos respondentes atua sob o regime celetista, que reúne 60% da amostra (Figura 2), seguido pelos servidores públicos, que representam pouco mais de um quarto dos profissionais investigados. As modalidades de trabalho autônomo e de estágio apresentaram participação reduzida, enquanto não foram identificados profissionais exercendo atividades como sócios ou empresários contábeis.

Tais resultados estão em consonância com os achados de Steigleder e Pereira (2023), que identificaram a atuação predominante de profissionais contábeis em empresas privadas, o que contribui para a prevalência de vínculos celetistas e para a menor participação de autônomos ou empresários na categoria.

Figura 2 - Distribuição percentual do tipo de vínculo dos profissionais respondentes.

Fonte: Própria autoria (2025)

Em relação ao recebimento de formação específica sobre ética profissional durante a graduação ou em cursos complementares, verificou-se que 86,6% dos respondentes afirmou já ter tido esse tipo de formação. Esses resultados indicam que a temática da ética profissional tem sido amplamente abordada nos processos formativos dos participantes, embora ainda exista uma parcela que não teve acesso a esse conteúdo. Essa constatação é corroborada pelos estudos de Francisco (2019) e Maia *et al.*, (2025), que evidenciam que os profissionais também tiveram acesso a conhecimentos sobre ética durante sua formação acadêmica.

Quanto à compreensão do significado de ética profissional, a maior parte dos respondentes (figura 3) entende que ela envolve conhecer e aplicar os princípios éticos de maneira consistente, inclusive em situações que apresentam dilemas complexos. Já os demais associaram a ética profissional à aplicação desses princípios nas situações rotineiras do dia a

dia. Nenhum participante a definiu apenas como cumprimento de normas e procedimentos ou como simples seguimento de orientações básicas da profissão.

Figura 3 - Distribuição percentual das percepções dos respondentes sobre o significado de ética profissional.

Fonte: Própria autoria (2025)

O conjunto dos dados indica que os participantes apresentam uma compreensão ampla e reflexiva sobre a ética profissional, superando a ideia de que ela se limita ao cumprimento formal de regras. Esse resultado está alinhado às reflexões de Greenman *et al.*, (2023), que apontam que o exercício da contabilidade requer o conhecimento dos códigos de ética e a capacidade de realizar julgamentos éticos sustentados por princípios, teorias morais e senso de responsabilidade profissional.

No que se refere à valorização dos princípios éticos nas empresas ou escritórios em que os respondentes atuaram, a maioria afirmou (73,3%) perceber que esses princípios são devidamente considerados. Ainda assim, os dados revelam que uma parcela dos participantes identifica fragilidades ou mesmo a ausência de uma valorização efetiva da ética no ambiente organizacional, indicando que, apesar dos avanços, esse aspecto não é percebido de forma homogênea entre as instituições.

Estudos como o de Pagnussatto e Lehnart (2024), que analisam a ética organizacional a partir da percepção dos colaboradores, indicam que, embora práticas éticas estejam formalmente instituídas em muitas organizações, sua valorização efetiva varia conforme a cultura organizacional, a atuação da liderança e o comprometimento institucional, contribuindo para percepções distintas entre os profissionais.

De modo complementar, pesquisas sobre ética profissional e valorização do contador demonstram que a adoção consistente de princípios éticos está associada à credibilidade, ao reconhecimento e à confiança no exercício da profissão, de modo que a percepção positiva predominante entre os respondentes pode relacionar-se a ambientes que compreendem a ética

como elemento estratégico para a reputação organizacional e a qualidade dos serviços prestados (Alotaibi; Muramalla, 2018; Jesus, 2021).

Questionados quanto a ocorrência de pressões para adotar condutas contrárias aos próprios princípios éticos ao longo da trajetória profissional, observou-se que a maioria dos participantes declarou já ter enfrentado esse tipo de situação (Figura 4), enquanto 40% afirmaram não ter passado por experiências semelhantes. Esse resultado evidencia que a pressão ética faz parte da realidade de uma parcela expressiva dos profissionais, revelando a existência de contextos organizacionais nos quais decisões éticas podem ser tensionadas por interesses ou exigências externas.

Figura 4 - Percepção dos respondentes quanto à ocorrência de pressão para agir contra princípios éticos ao longo da carreira profissional.

Fonte: Própria autoria (2025)

Os resultados convergem com os achados de Shanum *et al.*, (2024), ao evidenciar que a pressão para adotar condutas contrárias aos princípios éticos é uma realidade recorrente no ambiente profissional. Assim como observado nesta pesquisa, em que a maioria dos respondentes relatou ter vivenciado situações de pressão ética, apontando que tais pressões decorrem, sobretudo, de demandas de clientes e de contextos organizacionais. Ambos os estudos também indicam que essa experiência não é uniforme entre os profissionais, podendo ser influenciada por fatores como cultura organizacional, suporte institucional, clareza das diretrizes éticas e experiência profissional.

Quando indagados acerca dos dilemas éticos mais recorrentes no exercício da profissão contábil, os participantes destacaram, de forma predominante, os conflitos de interesse entre o contador e o cliente ou a organização, apontados por aproximadamente um terço dos respondentes (Figura 5). Esse resultado evidencia que a atuação profissional do contador é frequentemente permeada por tensões entre a observância dos princípios éticos e as demandas

ou expectativas das partes interessadas. Achados semelhantes são reportados na literatura, que indica que os profissionais da contabilidade enfrentam desafios éticos concretos no cotidiano laboral, especialmente relacionados a conflitos de interesse e pressões externas capazes de comprometer a fidedignidade das informações contábeis e a confiabilidade do processo decisório (Meira, 2024; Pessoa *et al.*, 2025).

Na sequência, a pressão para manipular informações ou omitir dados também apareceu com frequência, evidenciando situações que colocam em risco a confiabilidade e a integridade das informações contábeis. A falta de transparência na elaboração de relatórios ou na prestação de contas foi indicada por 20% dos participantes, reforçando a percepção de que fragilidades nos processos informacionais ainda representam um obstáculo relevante à conduta ética na profissão.

Figura 5 - Principais dilemas éticos percebidos no exercício da profissão contábil.

Fonte: Própria autoria (2025)

Os fatores considerados mais responsáveis pela geração de dilemas éticos na prática contábil, observou-se que o conflito entre as exigências da empresa e os princípios éticos do profissional foi apontado como o principal fator (Figura 6). Em seguida, a pressão exercida por clientes correspondeu a segunda maior parcela dos participantes dos respondentes, evidenciando a influência de demandas externas sobre a conduta ética do contador. Os prazos curtos para a realização das atividades foram indicados por 20% dos participantes, enquanto a falta de clareza nas normas contábeis foi apontada por 13%.

Os resultados convergem com achados como no estudo de Miná *et al.*, (2021) evidenciam que a pressão de clientes constitui um dos principais gatilhos de dilemas éticos na contabilidade, uma vez que os profissionais frequentemente se veem compelidos a atender demandas que podem contrariar princípios legais e éticos. De forma complementar, Costa *et al.*, (2025) destacam que os dilemas éticos não se limitam ao cumprimento formal das normas, sendo também intensificados por pressões organizacionais, restrições de tempo e ambiguidades

na interpretação das diretrizes contábeis, o que reforça a influência de fatores internos e externos sobre a conduta ética do contador.

Figura 6 - Fatores percebidos como geradores de dilemas éticos na prática contábil.

Fonte: Própria autoria (2025)

Diante de dilemas éticos, os respondentes tendem a adotar critérios fundamentados principalmente em referenciais profissionais e coletivos. Os resultados apresentados na Figura 7 indicam que a maioria afirmou basear suas decisões nos princípios do Código de Ética Profissional do Contador, evidenciando o papel central desse instrumento como orientação para a conduta ética. Em seguida, destacam-se a avaliação das consequências da decisão para a empresa, clientes e sociedade e a consulta a colegas ou superiores para obter diferentes pontos de vista, o que revela uma postura reflexiva e dialogada no enfrentamento de situações éticas complexas. Tal constatação dialoga com os achados de Pessoa *et al.*, 2025.

Em contraste, apenas uma parcela reduzida dos participantes indicou cumprir estritamente as normas legais e regulatórias como critério principal, e nenhum respondente afirmou utilizar exclusivamente o julgamento pessoal e valores individuais. sugerindo que os profissionais priorizam uma abordagem ética que combina princípios normativos, responsabilidade social e apoio coletivo, em detrimento de decisões isoladas ou baseadas apenas na legalidade formal (Feil, 2016).

Figura 7 - Critérios utilizados pelos respondentes para a tomada de decisão diante de dilemas éticos.

Fonte: Própria autoria (2025)

A busca por orientação diante de conflitos éticos mostrou-se uma prática recorrente entre os participantes, uma vez que todos os respondentes afirmaram recorrer a colegas, superiores ou órgãos de classe como apoio no processo decisório. Esse comportamento evidencia a relevância do diálogo, do suporte institucional e do compartilhamento de experiências como estratégias fundamentais para o enfrentamento de dilemas éticos na prática profissional contábil. Tais números corroboram com estudos que destacam a importância de ambientes organizacionais que favoreçam a troca de informações e o apoio coletivo na condução de decisões eticamente responsáveis (Nunes *et al.*, 2019; Souza; Marques, 2022).

A respeito da presença de políticas internas ou ações de capacitação voltadas à ética profissional, os dados revelam um cenário pouco estruturado nas organizações em que os participantes atuam. Apenas 33,3% dos respondentes afirmaram que suas empresas ou escritórios dispõem de políticas ou treinamentos específicos sobre ética (Figura 8), enquanto 66,7% relataram a inexistência desse tipo de iniciativa.

Esse resultado evidencia uma fragilidade institucional no tratamento da ética profissional, indicando que, em muitos ambientes de trabalho, a orientação ética ainda não é abordada de forma sistemática ou formalizada. Estudos recentes como os de Costa *et al.*, (2025) e Reinaldi *et al.*, (2023) apontam que, embora a ética seja reconhecida como elemento central da prática contábil, persistem limitações na adoção de políticas internas e ações educativas contínuas, o que pode comprometer a capacidade dos profissionais de lidar com dilemas éticos complexos no contexto organizacional.

Figura 8 - Existência de políticas ou treinamentos voltados à ética profissional nas organizações.

Fonte: Própria autoria (2025)

Os dados apresentados na Figura 9 indicam um contexto organizacional marcado por percepções distintas quanto ao papel da liderança no respaldo às decisões éticas. Predomina a avaliação de que a gestão tende a apoiar escolhas alinhadas aos princípios profissionais, mesmo quando essas decisões envolvem riscos financeiros ou possíveis tensões com clientes, o que sugere a atuação da liderança como fator de legitimação da conduta ética e de fortalecimento da segurança profissional no exercício da contabilidade, o que converge com evidências da literatura contábil que apontam que estilos de liderança participativos e orientados ao diálogo contribuem para a construção de ambientes organizacionais baseados em confiança e suporte institucional às decisões profissionais (Eckert e Munari, 2024).

Figura 9 - Apoio da liderança para a tomada de decisões éticas nas organizações.

Fonte: Própria autoria (2025)

Quando questionados sobre quais ações poderiam contribuir para que se sentissem mais preparados para enfrentar dilemas éticos na prática profissional, os respondentes destacaram, de forma predominante, a importância de uma cultura organizacional que valorize decisões éticas mesmo diante de pressões internas ou externas (Figura 10). Evidenciando o ambiente institucional no exercer papel central no fortalecimento da postura ética, funcionando como

referência para o julgamento e a conduta dos profissionais, assim como nos estudos de Maia *et al.*, (2025) e Pessoa *et al.*, (2025).

Figura 10 - Ações percebidas para o fortalecimento da preparação ética dos profissionais contábeis.

Fonte: Própria autoria (2025)

A formação acadêmica também foi apontada como elemento relevante, sobretudo no que diz respeito ao aprofundamento da ética profissional durante a graduação e em cursos específicos da área contábil, indicando que a base formativa influencia diretamente a segurança do profissional frente a situações complexas. De modo complementar, a realização de treinamentos e workshops periódicos nas organizações foi mencionada como estratégia capaz de atualizar conhecimentos e reforçar padrões de conduta alinhados às exigências éticas da profissão.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao retomar a questão norteadora deste estudo (como os profissionais da contabilidade percebem e enfrentam os dilemas éticos no ambiente de trabalho e de que forma essas percepções influenciam suas tomadas de decisão profissional), os resultados evidenciaram que tais decisões não ocorrem de forma isolada ou baseadas exclusivamente em percepções individuais.

As decisões tendem a ser orientadas por referenciais normativos consolidados, especialmente pelo Código de Ética Profissional do Contador, além do suporte obtido junto a colegas, superiores hierárquicos. Esse comportamento evidencia um processo decisório fundamentado na reflexão coletiva, no diálogo e na responsabilidade social, no qual as escolhas éticas influenciam diretamente a condução das atividades profissionais, a confiabilidade das informações contábeis e a preservação da credibilidade da profissão.

Verifica-se, ainda, que a ética ocupa posição central na compreensão dos participantes

acerca do exercício profissional. Os contadores a reconhecem como um conjunto de princípios que orienta julgamentos, comportamentos e decisões, inclusive diante de situações complexas e ambíguas. Essa percepção ultrapassa a visão restrita do cumprimento formal de normas, associando a ética à confiança social, à reputação profissional e ao compromisso com diferentes partes interessadas. Contudo, tal valorização não se manifesta de maneira uniforme, sendo influenciada por fatores como a cultura organizacional, a postura da liderança e a existência ou ausência de políticas internas que promovam práticas éticas de forma consistente.

Observou-se ainda, que esses conflitos são intensificados pela incompatibilidade entre demandas organizacionais e os valores éticos do contador, bem como pela pressão exercida por clientes, prazos reduzidos e ambiguidades normativas. Esses elementos indicam que os dilemas éticos não decorrem apenas de condutas individuais, mas estão fortemente associados às condições estruturais e organizacionais do trabalho contábil.

Como limitação do estudo, destaca-se o reduzido número de participantes e a delimitação geográfica da pesquisa, o que não permite generalizações amplas dos resultados. Ainda assim, os achados oferecem indícios relevantes sobre a realidade ética enfrentada pelos profissionais da contabilidade. Sugere-se que pesquisas futuras ampliem a amostra, alcance outras regiões e utilizem métodos qualitativos mais aprofundados, como entrevistas ou estudo de caso, a fim de aprofundar a compreensão sobre os dilemas éticos.

REFERÊNCIAS

Alotaibi, K. A.; Muramalla, V. S. S. R. Perceptions of academic staff on workplace ethics in higher education institutions. **Journal of Accounting, Ethics & Public Policy**, v. 21, n. 3, 2018.

Andres, F.C, Andres, S.C., Moreschi, C., Rodrigues, S.O.; Badke, M.R. Conhecimento de enfermeiros acerca das práticas integrativas e complementares em saúde. **Research, Society and Development**, 9 (7), 2020.

Barroso, A. L., Ferreira, J. dos S., & Costa, O. R. Ética e tecnologia: Pressupostos necessários na educação pós-moderna. **Brazilian Journal of Development**, 6(5), 27781–27794. 2020.

Berni, D. C. V.; Bolognesi, R. A ética na profissão contábil: uma pesquisa documental. **Universitas**, n. 22, p. 113-133, 2018.

Bonfim, D. A; Santos, B. S. Ética Contábil: O limite entre o dever do contador e a necessidade do cliente. Integrart - **Revista Eletrônica da Fainor**. Vitória da Conquista, v.3, n.1, p 14-31, jan./jun. 2018.

Brivot, Marion; Cho, Charles H. (orgs.). *Research Handbook on Accounting and Ethics*. Cheltenham: **Edward Elgar Publishing**, 2023.

Brasil. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 1, de 27 de março de 2024. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 28 mar, p. 43. 2024.

Breda, Zulmir Ivânio. **Uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na contabilidade**, 2019.

Caresia, F. D. M., Mattiello, V. M. F., Mazzione, S., & Magro, C. B. D. Dilemas éticos, traços de personalidade e atributos culturais dos profissionais de contabilidade. **Contabilometria**, 11(1) 2023.

CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Abordagens éticas para o profissional contábil. Brasília, CFC, 2003.

Conselho Federal de Contabilidade (1996). **Resolução CFC Nº 803, de 10 de outubro de 1996**. Aprova o Código de Ética Profissional do Contabilista – CEPC. Brasília.

Costa, F. H. D. S., Maciel Junior, G. R., Ferreira, P. D. S., Roberto, J. C. A., & Cavalcante, Z. P. Ética na contabilidade: Desafios e implicações para a prática profissional. **Interference: A Journal Of Audio Culture**, 11(2), 5219–5236. 2025.

Covas, A. et al. Contabilidade 5.0: o perfil do profissional de contabilidade. In: **XX Congresso Internacional AECA**. p. 22-23. 2022.

CRC-SP. O Novo código de Ética do Contador. **Revista do CRCSP.2019b**, 16ª ed. Ano 3, abril de 2019, Código De Ética Profissional Do Contador – CEPC.

Cunha, M. S.; Servilha, G. O. A.; Melo, S. A. B. X.; Morais, M. I. De. Icms-St: desafios das empresas de serviços contábeis frente às alterações da LC 631/2019 SEFAZ-MT. **Contabilometria - Brazilian Journal of Quantitative Methods Applied to Accounting**, Monte Carmelo, v. 11, n. 1, p. 35-51, 2019.

Eckert, A., & Munari, A. de S. S. Liderança para a competitividade: uma pesquisa ambientada em empresas prestadoras de serviços contábeis na serra gaúcha. **Pensamento & Realidade**, 38(2), 98–120. 2024.

Farinelli, E. A. C.; Saquetto, P. H. M. A auditoria externa na prevenção e detecção de fraudes e erros contábeis. **Revista Scientia Alpha**, v. 3, n. 3, 2024.

Francisco, Lucilene Aparecida. O Ensino Da Ética Na Graduação Em Ciências Contábeis. **AKRÓPOLIS - Revista de Ciências Humanas da UNIPAR**, [S. l.], v. 27, n. 1, 2019.

Feil, A. A. Análise das variáveis intervenientes na tomada de decisão ética do profissional contábil. **Enfoque: Reflexão Contábil**, v. 35, n. 1, p. 75-93, 20, maio. 2016.

Feitoza, Kesiane Pozzebon; Chagas, Dênia Rodrigues. Ética nas organizações de trabalho.

Brazilian Journal of Development. Curitiba, v. 6, n.6, p.38313-38322, jun. 2020.

Ferrell, O. C.; Fraedrich, John; Ferrell, Linda. *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases*. 12. ed. **Boston: Cengage Learning**, 2019.

Ferreira, Chrystiano de Campos; Ferreira, Herika Rangel. Termo de consentimento livre e esclarecido: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 1, p. e76767, 2025.

Franco, G.; Santos, P. G.; Lossa, G. T.; Souza, A. S. C.; Duarte, S. Novo Código de Ética do contador: uma análise da aceitabilidade na perspectiva dos contadores de Corumbá-ES e os impactos advindos das principais alterações. **CAFI**, v. 3 n. 2, p. 195-206. 2020.

Fumincelli, Laís, Alessandra Mazzo, Martins, José Carlos Amado, Mendes, Isabel Amélia Costa. Quality of Life and Ethics: **A Concept Analysis. Nursing Ethics**, v. 26, n. 1, p. 61–70, fev. 2019.

Gil, Antônio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: **Atlas**, 2019.

Giroto, Maristela. Código de Ética Profissional do Contador é Atualizado: saiba o que mudou. **Conselho Federal de Contabilidade**, 11 abr. 2019.

Greenman, C., Esplin, D., Johnston, R., & Richards, J. Understanding Ethics in the Varying Segments of the Accounting Profession. **Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, JAEPP**, 22(3), 301. 2023.

Jesus, Wallace Marques de. **A ética nas Ciências Contábeis: uso e aplicações no cotidiano profissional**. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

Kaptein, M. The Moral Entrepreneur: A New Component of Ethical Leadership. **J Bus Ethics** 156, 1135–1150. 2019.

Maia, A. C. da C., Silva, S. L. P., Da Costa, W. P. L. B., & Da Silva, J. D. Fatores Determinantes para Formação Ética do Contabilista: Uma Perspectiva dos Discentes de Ciências Contábeis. **RC&C: Revista De Contabilidade E Controladoria**, 16(3). 2025.

Marconi, M. A; Lakatos, E. M. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: **Atlas**, 2017.

Meinero, F., & Beltrami, F. O Princípio Da Dignidade Humana Como Conceito Interpretativo. **Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais**, 2(1), 55– 79. 2016.

Meira, Robert Alexander de Souza. **Dilemas éticos na prática profissional dos contadores: uma análise abrangente e propostas para uma ética perene**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024.

Menbarrow, Z. The Importance and Necessity of Professional Ethics in the Organization and the Role of Managers. **Psychol Behav Sci Int J**; 18(1): 555979. 2021.

Miná, D. S., L. F., Barbosa da Rocha Alves, I. J., da Costa Alves, P. G., & Natália da Rocha Silva. Dilemas Éticos Enfrentados pelos Contadores do Município de Esperança – PB diante das Solicitações dos Clientes. **Revista Controladoria E Gestão**, 3(1), 595–611. 2021.

Miranda, Joel Sales; Santos, Verçulina Firmino dos; Aguiar, Giane Maria Porto de. **Responsabilidade Ética na Profissão Contábil**: consequências da não aplicação no âmbito Contábil Empresarial. Curso de Graduação em Ciências Contábeis, Universidade Federal de Roraima, 2024.

Monteiro R. L. S, Santos D.S. A utilização da ferramenta google forms como instrumento de avaliação do ensino na escola superior de guerra. **Revista Carioca de Ciência, Tecnologia e Educação (online)**. 4(.2):28-38. 2019.

Morgan, Beatriz Fátima; Fonseca, Moacir Willmondes Alves; Fernandes, José Lúcio Tozetti. Análise da disciplina de ética na educação contábil do Brasil. **Revista de Ciências Contábeis | RCiC-UFMT**, p. 1-17, 2019.

Nunes Neto, Nei. Conrado, Dália Melissa. Ensinando Ética. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v.37, p. 1-28, 2021.

Nunes, Vitória & Santana dos Santos, Josaias & França, Nadielson & Nascimento, João & Campos, Clarissa. Desafios Éticos no exercício da profissão contábil: Uma análise da percepção dos profissionais de Contabilidade/.ID online **Revista De Psicologia**. 13. 2019.

Pagnussatto, E., da Silva de Borba, A., & dos Reis Lehnhart, E. Ética Organizacional: Um Estudo Sobre A Percepção Dos Colaboradores De Uma Instituição De Ensino. **Anais Da Semana Acadêmica E Jornada De Iniciação Científica De Administração**. 2024.

Pessoa, L. D., Araujo, R. C. L. D. D., Roberto, J. C. A., & Cavalcante, Z. P. Os desafios da ética na contabilidade: um foco no código de ética contábil e sua aplicação profissional. **Interference: A Journal Of Audio Culture**, 11(2), 7681–7694. 2025.

Pimenta, Sandra Pereira. **Conheça as Fraudes mais Comuns nas Empresas e o Papel da Auditoria Interna**. Agosto, 2015.

Reinaldi, M. A. de A. et al. Dilemas éticos e desafios da formação contábil frente ao desenvolvimento tecnológico e a Educação Ambiental. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 18, n. 4, p. 9–25, 2023.

Santos, Antônio Carlos dos. Variações conceituais entre a ética e a moral. **Filosofia Unisinos**, São Leopoldo, v. 22, n. 2, p. 1–10, 2021.

Santos, Ticiane (org.); Alves, Marlise (coord.). **Contabilidade em múltiplos olhares: elas em movimento**. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade. 320 p. v. 1. 2023.

Shanum, Arsyila Luthfia; Purwati, Astri Ayu; Deli, Mazzlida Mat. Public Accountants' Ethical Perceptions in Dealing with Client Pressure: A Qualitative Study of Accounting Firms. **Research in Accounting Journal**, v. 5, n. 1, p. 1–9, 22 abr. 2024.

Souza, Erlane Cotta da Silva; Marques, Antônio Carlos. **Limitações na aplicação da ética contábil: uma pesquisa de campo nos escritórios de contabilidade de Pedro Leopoldo-**

MG. Artigo científico. Curso de Ciências Contábeis, Faculdade Ciências da Vida, Pedro Leopoldo, MG. 2022.

Steigleder, Cintia Luana; Pereira, Tatiane Pietrobelli. A contabilidade e o mercado de trabalho: o perfil de empregabilidade profissional dos egressos do curso de Ciências Contábeis da FACCAT. **Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI**, v. 12, n. 2, 2023. Publicado em 12 abr. 2023.

Treviño, Linda K.; Nelson, Katherine A. *Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right*. 7. ed. **Hoboken**, NJ: John Wiley & Sons, 2017.

Vecchio, F. B., & Cezimbra, L. V. Ética Y Cumplimiento En Brasil: ¿Que Es Necesario a Las Empresas Brasileñas? / Ethics and Compliance in Brazil: What Is Necessary for Brazilian Companies? **Brazilian Journal of Development**, 6(12), 2020.